

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

www.european-agency.org

QUIÉNES SOMOS¹

Nuestra misión es ayudar a los países miembros de la Agencia a que mejoren su política en materia de educación inclusiva y su aplicación práctica en beneficio de todo el alumnado. El conjunto de nuestra labor es conforme con y brinda apoyo directo a las iniciativas políticas internacionales y de la Unión Europea en materia de educación, equidad, igualdad de oportunidades y derechos de todo el alumnado.

Somos una organización independiente que sirve de plataforma de colaboración para nuestros 31 países miembros². Nos esforzamos por garantizar que los sistemas de educación sean más inclusivos, siendo el único organismo europeo mantenido por sus países miembros para llevar a cabo esta misión específica. Creada en 1996, la Agencia recibe cofinanciación de los ministerios de educación de sus países miembros y de la Comisión Europea, y cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo.

¹ European Agency for Special Needs and Inclusive Education / Agencia Europea para las necesidades educativas especiales y la inclusión educativa

² Alemania, Austria, Bélgica (comunidad flamenca y comunidad francesa), Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido (Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte), República Checa, Serbia, Suecia y Suiza.

CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO

INFORMACIÓN BASADA EN DATOS EMPÍRICOS

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) y varias Directivas y Comunicaciones de la Unión Europea dejan claro que los países no deben debatir más *qué es* la educación inclusiva ni *por qué* deben proporcionarla. Actualmente, es necesario ofrecer orientación sobre *cómo* aplicar los sistemas de educación inclusiva a nivel del profesorado, el aula, la escuela, la región, el municipio y la política nacional. Proporcionamos a los países **información basada en datos empíricos** y recomendaciones sobre cómo poner en práctica las políticas clave.

Nuestro objetivo principal es la educación inclusiva en su interpretación más amplia. Es decir, tratar las diferencias y la diversidad del alumnado en todos los entornos educativos como un **imperativo de los derechos humanos y la calidad**.

UN ENFOQUE MULTILATERAL

A través de nuestra red de países y la participación de expertos en los proyectos, combinamos las perspectivas de **la política, la práctica y la investigación**. Esta combinación única permite identificar vínculos entre ellas con miras a elaborar recomendaciones integrales para la política y la práctica que tengan en cuenta todas estas perspectivas.

UNA VOZ COLECTIVA

Mediante la cooperación con nuestros países miembros, garantizamos que **los conocimientos y los recursos en los distintos países** se centran en **planteamientos coherentes y consensuados**. Esta voz colectiva tiene suficiente peso para influir sobre cuestiones clave a escala europea e internacional.

Ahora los 31 países miembros de la Agencia tienen una posición común sobre los sistemas de educación inclusiva que define nuestra visión. Se trata de un gran logro que pone de manifiesto el hecho de que países con planteamientos muy diversos sobre la inclusión comparten una visión común en relación con el acceso de todo el alumnado a una educación inclusiva y de calidad.

En todos los países miembros de la Agencia, la **visión fundamental** de los sistemas de educación inclusiva consiste en garantizar que al alumnado de todas las edades se le brinden **oportunidades educativas significativas de calidad en su comunidad local, junto con sus amigos e iguales**.

UNA PLATAFORMA PARA EL APRENDIZAJE ENTRE IGUALES

La Agencia ofrece una plataforma de **aprendizaje entre iguales** para los países miembros y para sus representantes nacionales y expertos. Participar en las actividades de la Agencia, como las visitas a países durante los proyectos, favorece el aprendizaje entre iguales. Esto supone un beneficio tanto para los participantes de los países de acogida como para los visitantes, ya que el aprendizaje entre iguales facilita **la autoevaluación y el intercambio de experiencias**. Asimismo, promueve la elaboración y aplicación de políticas a más largo plazo entre los participantes de los proyectos.

CÓMO FUNCIONAMOS

Nuestra labor se centra esencialmente en mejorar el nivel de logro de todo el alumnado en todos los niveles del aprendizaje permanente inclusivo. Esto debe efectuarse de una manera adecuada para ampliar las posibilidades en la vida y oportunidades del alumnado de participar activamente en la sociedad.

Para promover este objetivo, llevamos a cabo una serie de actividades:

PROYECTOS

Recogemos datos, analizamos información y proporcionamos pautas y recomendaciones a los países miembros sobre las políticas y su puesta en práctica, a la vez que compartimos datos sobre los temas de mayor importancia gracias al trabajo en proyectos.

Todos los proyectos temáticos se centran en temas de interés común para los responsables políticos en materia de educación especial e inclusiva. A lo largo de los años hemos abordado una amplia variedad de asuntos, como son la atención temprana, la capacitación docente, las políticas de financiación, la evaluación, la formación profesional, las TIC y la accesibilidad de la información y el aumento de los logros de todo el alumnado.

Los futuros proyectos se centrarán en las políticas de educación inclusiva relativas a la prevención del fracaso escolar, las políticas de apoyo a los directores de centros educativos para aplicar la educación inclusiva, la formación de los docentes para incluir de manera efectiva a todo el alumnado y el análisis de los efectos de la educación inclusiva en el apoyo de la inclusión social a largo plazo.

ESTUDIO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES

Nuestro Estudio y análisis de políticas nacionales (CPRA) constituye una nueva forma de información individualizada sobre los países. Ofrece a los países una reflexión sobre sus marcos normativos vigentes en materia de educación inclusiva. Asimismo, ofrece a cada país recomendaciones específicas relativas a las prioridades que han de abordarse.

ACTIVIDAD DE CONSULTORÍA EXTERNA

Colaboramos con los distintos países en el marco de acuerdos bilaterales para realizar auditorías externas de sus sistemas de educación inclusiva. Estas auditorías analizan las prioridades actuales con respecto a un conjunto de normas que identifica cada país en cuestión. El enfoque de la auditoría externa contribuye a la autoevaluación en distintos niveles del sistema y ayuda a identificar ámbitos para los futuros trabajos de desarrollo dentro del sistema de cada país.

También prestamos servicios de consultoría a organizaciones internacionales que investigan cuestiones relacionadas con las políticas de educación inclusiva por las que compartimos un interés común.

DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los resultados y las conclusiones de nuestro trabajo se difunden ampliamente en la red europea de países miembros y más allá. Toda la información está disponible en el sitio web de la Agencia, donde se pueden descargar gratuitamente los resultados de los proyectos, como son los informes, las revisiones literarias, los folletos informativos y los informes de políticas. Los resultados principales de los proyectos están disponibles en las 25 lenguas oficiales de la Agencia.

Nuestro sitio web ofrece una gran cantidad de información sobre cada país miembro, entre la que se incluyen resúmenes nacionales de los sistemas jurídicos de los países, financiación, educación especial, formación del profesorado, datos, indicadores de calidad y noticias de los países.

CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y EVENTOS POLÍTICOS

Organizamos y participamos en conferencias, seminarios, mesas de debate, sesiones temáticas y

otros tipos de eventos. Estos eventos son una oportunidad para que las diferentes partes interesadas tomen conciencia, aprendan mutuamente y compartan información sobre las áreas prioritarias, y facilitan la cooperación entre los participantes.

COOPERACIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL

La cooperación con las instituciones europeas y organizaciones internacionales, como la UNESCO y sus institutos (la Oficina Internacional de Educación y el Instituto para la Utilización de las Tecnologías de la Información en la Educación), la OCDE, Eurostat, Eurydice, Cedefop y el Banco Mundial, es un aspecto importante de nuestro trabajo.

Numerosas organizaciones trabajan con un mismo objetivo siguiendo unos valores comunes. Colaboramos en las actividades de varios proyectos con diversas organizaciones para evitar solapamientos y ayudar a construir sociedades más inclusivas.

CONTACTO

Si desea obtener más información sobre la educación inclusiva en su país, contacte con el representante nacional de la Agencia. Todos los detalles se encuentran en la sección «Información nacional» ('Country information') en la web de la Agencia:

www.european-agency.org/country-information

Para cualquier pregunta sobre la Agencia y su trabajo, póngase en contacto con:

la Secretaría:

secretariat@european-agency.org

o la oficina en Bruselas:

brussels.office@european-agency.org